

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИ

Шадманов Адхам Хурсанбаевич,

Инсон ҳуқуқлари бўйича

Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази

мустақил изланувчиси

E-mail: administrator@mail.ru

Аннотация: Мақолада фуқаролик жамияти институтларининг Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясини қабул қилиш жараёнидаги иштироки, жамоатчилик назорати, “Очиқ бюджет” ва “Ташаббусли бюджет” каби масалалар ёритиб берилган.

Калит сўзлар: инсон қадр-қиммати, жамоатчилик фикри, жамият ва давлат бошқаруви, “ақл марказлари”, халқаро форум, жамоатчилик экспертизаси, “Очиқ бюджет”, “Ташаббусли бюджет”.

Кейинги даврда нодавлат иотижорат ташкилотлари, айниқса, “Халқ - конунларнинг ягона манбаи ва муаллифидир” ҳамда “Барча муҳим қарорлар бевосита халқ билан мулоқот асосида ва жамоатчилик фикрини ҳисобга олган ҳолда қабул қилинади” деган принципларни ҳаётга татбиқ этишда сезиларли фаоллик кўрсатаётгани кўзга ташланмоқда.

Дарҳақиқат, ФЖИ инсон қадр-қиммати, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш, аҳолининг ҳуқуқий маданиятини ошириш, жамиятда бағрикенглик ва инсон ҳуқуқларига доир маданиятни шакллантириш, барқарор ривожланишнинг энг муҳим вазифалари ижроси, айниқса фуқароларнинг жамият ва давлат бошқарувидаги иштирокига оид конституциявий сиёсий ҳуқуқларини таъминлашда муҳим роль ўйнамоқда[1].

Мисол сифатида таъкидлаш жоизки, 2022-2023 йиллардаги конституциявий ислоҳотлар ва конституциявий референдумнинг муҳим

хусусиятларидан бири – уларда фуқаролик жамияти, академик ҳамжамият, илмий-таҳлил марказлар, халқаро ташкилотлар вакиллари ва хорижий экспертларнинг фаол иштирок этиши бўлди[2]. Булар, хусусан қуйидагиларда намоён бўлди:

биринчидан, мамлакатнинг қатор нодавлат “ақл марказлари” томонидан конституциявий ислохотларнинг устувор йўналишлари бўйича конституциявий ислохот ҳамда конституциявий қонун лойиҳасининг турли янгиликларига бағишланган **300** дан ортиқ миллий ва **80** дан зиёд халқаро форум, миллий ва халқаро жамоат эшитувлари, маслаҳатлашувлари нафақат Ўзбекистонда, балки хорижий давлатларда (АҚШ, Буюк Британия, Бельгия, Германия, Жанубий Корея, Польша, Покистан, Россия, Саудия Арабистони, Франция, Швейцария, Япония, Ҳиндистон каби давлатларда) ҳам ўтказилди.

Халқаро анжуманларни ташкил этишда **50** дан ортиқ халқаро ташкилот ва тузилмалар иштирок этди (БМТ ва БМТ оиласи тузилмалари, Европа Иттифоқи, ЕХҲТ в.б.). Уларда жами **4000** нафардан ортиқ мутахассис, жумладан, **1000** дан зиёд хорижий ва халқаро ташкилотлар экспертлари, парламентлар аъзолари, Конституциявий комиссия аъзолари, сенаторлар ва депутатлар, сиёсий партиялар вакиллари, ҳуқуқшунослар, сиёсатшунослар онлайн ва офлайн шаклда иштирок этдилар. Анжуманлар натижалари бўйича аниқ таклиф ва тавсияларни ўз ичига олувчи якуний ҳужжатлар тайёрланиб, Конституциявий комиссияга тақдим этилди[3];

иккинчидан, мустақил Ўзбекистон тарихида илк бора **400** дан ортиқ ННТлар томонидан “Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги конституциявий қонун лойиҳасининг **жамоатчилик, гендер, ювеналь, инсон ҳуқуқлари** (шу жумладан ногиронлиги бор шахслар, болалар, хотин-қизлар ва ёшларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, янги Ўзбекистон – ижтимоий давлат ва адолатли фуқаролик жамияти тамойилини амалга ошириш нуқтаи назаридан) **ва**

коррупцияга қарши экспертизаси ўтказилди. Экспертиза материаллари республика ва халқаро миқёсдаги форумларда, турли жамоатчилик эшитувларида синовдан ўтказилиб, экспертлар томонидан юқори баҳоланди.

Жамоатчилик экспертизаси материаллари ҳам Конституциявий комиссия ва тегишли равишда турли инстанцияларга киритилди[4];

учинчидан, фуқаролик жамияти институтлари томонидан БМТ, ЕХХТ, ШХТ, ЕИ, Ислом ҳамкорлик ташкилоти, Туркий давлатлар ташкилоти ва бошқа халқаро тузилмалар доирасида қабул қилинган **500** дан ортиқ глобал ва минтақавий конвенциялар, декларациялар, резолюциялар ҳамда конституциявий ривожланиш борасидаги халқаро тажриба ўрганиб чиқилди, **193** та мамлакат конституцияси, конституциявий ислохотлари тизимли равишда таҳлил этилди. таҳлиллар ва ўрганишлар асосида **10дан** ортиқ **“Жаҳон конституциялари”** (тўплам), **“Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо мамлакатлар конституциялари”** (тўплам), **“Конституциявий ислохотлар: дунё мамлакатлари тажрибаси”** каби тўплам ва қўлланма-китоблар тайёрланди[5] ҳамда улар асосида Конституциявий қонун ва умуман конституциявий ислохотларни амалга ошириш бўйича таклифлар ва тавсиялар берилди;

тўртинчидан, Конституциявий қонун лойиҳасининг нормалари ва қоидалари бўйича жамиятнинг фикр-мулоҳазаларини ўрганиш, аҳолининг, референдум ташкилотчиларининг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий билимини ошириш (жумладан Конституциявий қонун лойиҳаси, ислохотлар ва референдум борасида), парламент, Конституциявий комиссия ва фуқаролар ўртасида самарали мулоқот ҳамда тўғридан-тўғри ва қайта алоқаларни ўрнатиш каби вазифаларни бажариш борасида кенг қўламли чора-тадбирлар амалга оширилди[6].

Бундай мисолларни ФЖИларнинг 2019 йилдаги парламент сайловларидаги ҳамда 2021 йил ва 2023 йилдаги Президент сайловларидаги

иштироки борасида ҳам келтириш мумкин[7].

Шунингдек, Ўзбекистон инсон ҳуқуқларининг турли жиҳатлари бўйича БМТ устав ва шартнома органлари, БМТ тузилмалари, БМТ махсус маърузачилари институтлари билан ҳамкорликни жадал ривожлантирмоқда. Ушбу жараёнларда ФЖИ иштироки фаоллашди: ФЖИлар БМТ тузиламаларига инсон ҳуқуқлари борасидаги Ўзбекистон мажбуриятларининг ижросига доир **20дан зиёд муқобил маърузалар** тақдим этди.

Учинчи, жамоатчилик назорати институти сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқилиши натижасида мамлакатда фуқаролар ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш бўйича қулай шарт-шароитлар яратилди.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатасини ташкил этиш тўғрисида” ва “Давлат органлари ва ташкилотларининг фаолияти очиклигини таъминлаш, шунингдек, жамоатчилик назоратини самарали амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонлари ҳамда “Мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ислохотлар устидан жамоатчилик назорати самарадорлигини, шунингдек, фуқароларнинг демократик ўзгартиришлардаги фаоллигини оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ва “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари алоҳида ўрин тутди[8].

Ушбу ҳужжатлар асосида давлат ҳокимияти органларининг фаолияти тўғрисида мунтазам равишда жамоатчиликка ахборот тақдим этиш, халқаро амалиётда кенг тарқалган жамоатчилик назоратининг таъсирчан шаклларини

жорий қилиш, уларни амалга ошириш механизмларини батафсил регламентация қилиш ва амалиётда самарали қўллаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари ҳузуридаги жамоатчилик кенгашлари фаолияти, тегишли соҳалардаги ишларнинг ҳолатини яхшилашда уларнинг роли ва самарали иштироки каби масалаларни ҳал этиш бўйича тизимли ишлар бажарилди.

Бугунги кунда улар фуқароларни давлат бошқарувида янада кенгрок иштирокини таъминлашга хизмат қилмоқда. Масалан, юқорида таъкидлаганимиздек, хорижда жамоат назоратининг энг самарали ва таъсирчан шаклларида бири – бу **давлат бюджетини шакллантирилиши, амалга оширилиши устидан назорат** ўрнатиш ҳисобланади. Бугунги кунда мамлакатимизда ҳам ушбу институт **“Очиқ бюджет”, “Ташаббусли бюджет”** ва бошқа кўринишларда жадал ривожланиб бормоқда[9].

Хусусан, **2022** йил биринчи мавсумида **“Ташаббусли бюджет”** лойиҳасида **70 мингга** яқин фуқаролар маҳаллий бюджет маблағларини аҳолини ташвишга солаётган муаммолар ечимига йўналтириш юзасидан режалар ишлаб чиқишда иштирок этди. Лойиҳаларга овоз беришда **6,7 млн** кўпроқ аҳоли қатнашди, **2 215та** лойиҳани амалга ошириш учун **1,1 трлн сўм** ажратилди. **2023** йил биринчи мавсумида эса – **16 млндан ортиқ** фуқаролар овоз бериш жараёнида иштирок этиб, қиймати **1,5 трлн сўм** бўлган **1 666 та** лойиҳа ғолиб бўлди[10]. Билдирилаётган ташаббусларнинг учдан бир қисмини мактабларни таъмирлаш, жиҳозлаш каби лойиҳалар эгаллаган. Ҳар тўртинчи лойиҳа ички йўлларни ҳамда кейинги ўринларда мактабгача таълим ва соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш турибди.

Бу **“Ташаббусли бюджет”** лойиҳаси фуқароларни маҳаллий бюджетларни оқилона тақсимлашда иштироки кенгайиб бориши, охир оқибатда эса фуқароларнинг давлат бюджетини харажатлари устидан жамоатчилик назоратини ўрнатилишига олиб келишидан ҳам дарак беради.

Бундан ташқари, ФЖИларнинг жамият ва давлат ишларини

бошқаришдаги роли ва аҳамияти, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва манфаатларини таъминлаш муттасил ортиб бормоқда[11]. Бунда давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ва ФЖИлар ўртасида шартномалар тузиш, кўшма лойиҳа ва режаларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш алоҳида аҳамият касб этмоқда (биргина ЎзННТМА томонидан ўтказиб келинаётган ННТлар миллий форумлари доирасида **1000** дан ортиқ меморандум ва битимлар имзоланган). Марказда ва жойларда барча давлат органлари ҳузурида ФЖИлар вакилларининг бевосита иштирокида Жамоатчилик кенгашлари ташкил этилмоқда. Уларга жамоатчилик назоратини амалга ошириш ва ижтимоий шерикликни такомиллаштириш, шу жумладан, ижтимоий буюртма олиш учун фуқаролик институтларидан келиб тушган муурожаатларни кўриб чиқиш ва танлаш каби масъулиятли вазифалар юкланган.

Таъкидлаш жоизки, жамоатчилик назорати ва ижтимоий шериклик лойиҳаларини амалга оширишда фуқароларнинг фикрини жамлаш, аҳолидан ғоя йиғиш, айниқса унинг замонавий модели – **“краудсорсинг”** институти алоҳида аҳамият касб этади.

У аҳолининг кенг қатламларини ижтимоий аҳамияти долзарб бўлган масалаларга жалб қилиш ҳамда давлат ҳокимияти органларига аҳолининг мавжуд муаммоларини ҳал этиш ва жамиятдаги муайян қийин вазиятдан чиқиш борасида креатив ғояларини йиғишда ёрдам беради. Халқаро амалиёт кўп ҳолатларда мазкур фикр ва таклифларнинг йиғиндиси инновацион ғоялар механизмини ҳаракатга келтиришга сабаб бўлганлигини ҳам кўрсатади[12].

Юқоридаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар Ўзбекистонда ҳам ушбу институт татбиқ этилишига хизмат қилмоқда. Бу инсонлар кўпроқ ўйлаши ва фикрлаши, атрофидаги воқеа-ҳодисалар ва жараёнларга бефарқ бўлмасдан, балки мавжуд муаммоларининг яхшироқ ечимини топишда фаол ҳаракат қилиши, давлат органлари ва ННТларнинг ўзаро самарали ҳамкорлигини

йўлга қўйишга кўмаклашмоқда.

Яна бир ҳуқуқий асос сифатида “**Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий Дастури**” ва “**Ўзбекистон Республикасида Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Миллий таълим дастури**”ни ҳам кўрсатиш мумкин[13]. Ушбу дастурларни амалга оширишда давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтлар, суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, таълим муассасалари ва илмий ташкилотлар қаторида фуқаролик жамияти институтлари иштироки ҳам назарда тутилган.

Бугунги кунда улар ФЖИларни аҳоли ўртасида умуминсоний кадриятлар, инсон ҳуқуқларини ҳурмат қилиш ва унга риоя қилиш тамойилларини оммалаштириш, фуқароларнинг ҳуқуқий ахборотдан фойдаланишини таъминлаш ва умуман аҳоли ҳуқуқий маданиятини ошириш жараёнига кенг жалб этишга хизмат қилмоқда. Шунингдек, ФЖИларнинг миллий дастурларни амалга ошириш, бажарилишини мониторинг қилиш борасидаги фаолиятини қўллаб-қувватлаш ҳам назарда тутилган.

Социологик тадқиқотлар Янги Ўзбекистонда “фуқаролик жамияти” тушунчаси мамлакатимиз аҳолисининг луғат бойлигида, оммавий ва индивидуал онгида аллақачон ўрин эгаллагани, инсонларнинг фуқаролик позицияси, ижтимоий фаоллиги ва мамлакатдаги бунёдкорлик ўзгаришларида бевосита иштирок этишга интилиши сезиларли даражада ўзгарганидан далолат беради[14]. Хусусан, “**Ижтимоий фикр**” республика жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази Ўзбекистон мустақиллигининг 32 йиллиги нишонланиши арафасида ўтказган жамоатчилик фикри сўрови натижалари фуқароларининг ўз ҳаётидан қониқиш даражаси ошганини (сўровда қатнашган фуқароларнинг аксарияти – **74,1%** ҳаётдан ва ишларнинг ҳозирги ҳолатидан жуда мамнун, **13,7%** асосан қониқишларини айтишди, **хар ўнинчи респондент** “қисман қониқишини” билдирди) кўрсатди[15].

76,4% респондентлар фикрича жамиятда ҳуқуқий маданиятни ошириш, мамлакатимизда инсон ҳуқуқ ва эркинликларига ҳурмат муносабатини шакллантириш, ёш авлодни инсон ҳуқуқлари соҳасида ўқитиш ва тарбиялаш, гендер тенгликни таъминлаш, қизлар ва аёлларга нисбатан зўравонликнинг олдини олиш, қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини янада такомиллаштириш, аҳолининг адолат ва судга бўлган ишончини ошириш борасида салмоқли ютуқларга эришилган. Мамлакатда фуқаролик жамиятини ривожлантириш учун қулай шароитлар яратилаётгани ва ФЖИларнинг тенг шериклик асосида турли шаклларда давлат билан ўзаро ҳамкорлигининг самарали усуллари ҳаётга татбиқ этилаётгани ижобий баҳоланмоқда.

Масалан, дунёда COVID-19 пандемияси шароитида волонтерлик фаолияти, фуқароларнинг бошқарув жараёнида иштироки янада кўпроқ фаоллашуви, аҳолининг фуқаровий онги ошганлиги, ижтимоий шериклик эса борган сари **“давлат – фуқаролик жамияти институтлари”** кўринишидан, **“фуқаролар – фуқаролик жамияти институтлари – бизнес ҳамжамият – давлат”** шаклига ўзгараётгани ҳам намоён бўлди. Бир пайтнинг ўзида коронавирус пандемияси шароитида ижтимоий шериклик муносабатларини мавжуд қонунчилик базасига таянган ҳолда давом эттириш ва ривожлантириш учун янгича ёндашув, усуллар, инновацион механизмлар талаб қилинди. Шу нуқтаи назардан анъанавий ижтимоий шерикликдан **“рақамли ижтимоий шерикликка”** ўтиш имконияти пайдо бўлди[16].

Кароновирус пандемияси муаммоси туфайли жамиятни янада жипслашганлигини намоён қилган кўплаб мисолларни келтириш мумкин. Хусусан, “Саҳоват ва кўмак” умумхалқ ҳаракати минглаб муҳтож оилани куз-қиш мавсуми учун зарур озиқ-овқат ва дори-дармон захираси билан таъминлашга ёрдам кўрсатган бўлса, бизнес ҳамжамият томонидан муҳтожларга ёрдам бериш, кексаларга бепул транспорт хизматлари

кўрсатишга мўлжалланган @mytaxi_hayriya_bot ва @mytaxisavob ботлари яратилди ва шулар каби кўплаб хайрия ишлари, акциялари амалга оширилди[17].

Умуман, сўнги йилларда юртимизда инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни ва кадр-қиммати олий қадрият ҳисобланадиган Янги Ўзбекистонни барпо этиш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижасида ФЖИлар, айниқса ННТлар фаолиятининг ҳуқуқий кафолатларини таъминлайдиган, замонавий демократик талабларга ва халқаро стандартларга жавоб берадиган норматив-ҳуқуқий база шакллантирилмоқда.

Иқтибослар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.06.2020 йилдаги “Нсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6012-сон Фармони - <https://lex.uz/docs/4872355> ;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.03.2021 йилдаги “2021-2025 йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6181-сон Фармони - <https://www.lex.uz/docs/5319756>;
2. Материалы международной конференции на тему «Конституционные реформы: роль и статус институтов гражданского общества» (11 мая 2022 г., Ташкенте); Материалы Национального форума ННО Узбекистана на тему «Сотрудничество государственных органов и негосударственных некоммерческих организаций в обеспечении прав и интересов человека» (24 августа 2022 г., Ташкент). - URL: <https://www.uzdaily.uz/ru/post/71248>;
А.Саидов. Новый Узбекистан: обеспечение фундаментальных прав и свобод каждого гражданина//“Правда Востока”, 24.08.2022 г.; А.Саидов. Конституция и гражданское общество - <https://parliament.gov.uz/ru/events/opinion/38069/>; А.Х.Саидов.

Конституционные реформы – веление избирателей и требование времени //“Правда Востока”, 24.05.2022 г.

3. Замонавий конституционализм: миллий ва хорижий тажриба. Халқаро конференция материаллари (бош мух. – Саидов А.Х.), 2021-йил 14-декабрь - Тошкент, 2021-йил -416 б.

4. Новый Узбекистан: обеспечение фундаментальных прав и свобод каждого гражданина (интервью А.Х.Саидова) - <https://yuz.uz/ru/news/novyy-uzbekistan-obespechenie-fundamentalnx-prav-i-svobod-kajdogo-grajdanina>;

ЎзННТМА, Барқарор ривожланиш марказининг 2022 йил 27 июлда Конституциявий комиссияга киртиган “Заключение общественной экспертизы проекта Конституционного закона Республики Узбекистан “О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан” 07-13/22-сонли хати (30 б.).

5. Саидов А. Осуществляемые в Узбекистане конституционные реформы – веление избирателей и требование времени-<https://dunyo.info/ru/site/inner?slug=akademik>

[_akmal_saidov_osushtestvlyaemie_segodnya_v_uzbekistane_konstitutsionnie_reformi_%E2%80%93_eto_velenie_izbirateley_i_trebovanie_vremeni-M5H](#)

6. ЎзННТМА, “Юксалиш” УМХ, “Тараққиёт стратегияси” маркази, Барқарор ривожланиш маркази ва бошқа ННТларнинг 2022-2023 йил биринчи ярим йиллигида амалга оширган фаолиятлари ҳақидаги маълумотлар (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги нодавлат- нотижорат ташкилотларни ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фонди архиви); Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2023 йил 24 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-

кувватлаш жамоат фонди (кейинги ўринларда — Жамоат фонди) маблағларини бошқариш бўйича Парламент комиссиясининг 2021-2022 йиллардаги фаолияти тўғрисида”ги 3084-IV/КҚ-485-IV-сонли Қўшма қарори

7. Выборы Президента Узбекистана: мнения международных наблюдателей (под. ред. А.Х.Саидова)//Т.: «Yosh kuch matbuoti», 2021, 160 стр.; Усманов М.Ш. Международные избирательные стандарты и национальное законодательство Узбекистана/Конституционно-правовые основы выборов Президента: опыт Узбекистана и зарубежных стран: материалы международной конференции, 1 июля 2021 г., г.Гулистан, “Baktria press”, 2021, стр. 123-143; Усманов М.Ш. Участие гражданского общества в избирательном процессе/Институты гражданского общества и выборы: материалы международного круглого стола, 21 сентября 2021 г., “Baktria press”, 2021, стр. 76-79 ва б.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.05.2018 йилдаги “Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5430-сон фармони - <https://lex.uz/docs/3721649>; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.04.2020 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатасини ташкил этиш тўғрисида”ги ПФ-5980-сон фармони - <https://lex.uz/ru/docs/4789926>; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.06.2021 йилдаги “Давлат органлари ва ташкилотларининг фаолияти очиқлигини таъминлаш, шунингдек, жамоатчилик назоратини самарали амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6247-сон фармони - <https://lex.uz/docs/5459107>; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.10.2019 йилдаги “Мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ислохотлар устидан жамоатчилик назорати самарадорлигини, шунингдек, фуқароларнинг демократик ўзгартиришлардаги фаоллигини оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4473-сон қарори -

<https://lex.uz/docs/4538242>; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 йилдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-5072-сон қарори - <https://lex.uz/docs/5370805>; Мамасиддиқов М.М., Отажонов А.А. ва бошқ. Мамлакатимизда давлат идоралари фаолияти устидан самарали жамоатчилик назоратини ўрнатиш механизмларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш / Монография. Муаллифлар жамоаси. Масъул муҳаррир ю.ф.д., проф. М.М.Мамасиддиқов. -Тошкент. “Lesson press”. 2020. – 278 б.

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.09.2021 йилдаги “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5250-сон қарори - <https://lex.uz/docs/5651405>; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 10.04.2023 йилдаги “Ташаббусли бюджетлаштириш амалиётини янада такомиллаштириш ҳамда фаол маҳаллаларни қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-117-сон қарори - <https://lex.uz/docs/6429853>; [У.Ўроқов, Д.Ускенбаева. Ўзбекистонда ташаббусли бюджетни жорий этишнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари// Science and Education, vol. 3, no. 7, 2022, pp. 445-453.](#)

10. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги. Давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармалари бюджетларининг 2023 йил 1 ярим йиллик ижроси юзасидан ҳисобот - https://admin.openbudget.uz/media/post_attachments/6_ойлик_ижро_nhZhwLK.pdf; [Ихчам ва самарали бошқарув тизимини яратиш вазифаси қўйилди - https://president.uz/uz/lists/view/5398](#); “Ташаббусли бюджет” лойиҳасининг илк мавсуми ғолиблари эълон қилинди - <https://www.gazeta.uz/uz/2022/04/04/initiative-budget/>

11. Нодавлат нотижорат ташкилотларнинг “Инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини таъминлашда давлат органлари ва нодавлат нотижорат

ташкilotларининг ҳамкорлиги” мавзусидаги Миллий форум материаллари (2022 й., 24 август, Ўзбекистон ННТлар миллий ассоциацияси архиви); Инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини таъминлаш янада кучаяди - <https://yuz.uz/news/inson-huquqlari-va-manfaatlarini-taminlash-yanada-kuchayadi>; Имкониятлар ва ташаббуслар форуми - <http://ngo.uz/old/index.php/novosti/115-imkoniyatlar-va-tashabbuslar-forumi>; Миллий форум моҳияти: Инсон қадри ва халқ манфаати ҳамма нарсадан устун - <https://gujum.uz/nntlar-hayoti/milliy-forum-mohiyati-inson-qadri-va-xalq-manfaati-hamma-narsadan-ustun/>

12. Хау Джефф. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. – М.: Альпина Паблишер», 2012. – 288 с. (Howe Jeff. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business. – Moscow: Alpina Publisher, 2012. – 288 p.).

13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.02.2023 йилдаги “Ўзбекистон Республикасида Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Миллий таълим дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-46-сон қарори - <https://lex.uz/docs/6378537>; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 29.08.1997 йилдаги “Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий Дастури тўғрисида”ги 466-І-сон қарори - <https://lex.uz/docs/249352>; Набераев А. Ижтимоий шериклик – фуқаролик жамияти институтлари ва давлат тузилмалари ўзаро муносабатларининг ўзаги // Фуқаролик жамияти. – 2011. – № 3. – Б. 26-28; Абдураимова Н. Ижтимоий шерикликнинг ҳуқуқий асослари. Ўзбекистон миллий ахборот агентлигининг расмий веб-сайти. <http://uza.uz>; Умарханова Д.Ш. Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги миллий таълим дастури – бугунги кун замон талаби - <http://pravacheloveka.uz/uz/news/m10023>

14. “Нодавлат ноижорат ташкilotлари фаолияти фуқаролик жамиятини ривожлантириш шарти сифатида” мавзусида Ўзбекистон интернет маконидаги веб-сайтларининг контент-таҳлили; Мамлакатимиз электрон оммавий ахборот воситалари веб-сайтлари нашрларининг «Ўзбекистон

Республикаси Президентининг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига йўллаган Мурожаатномаси устувор йўналишларининг амалга оширилишини ёритиш» мавзусидаги мониторинги; Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар жамоатчилик фикри кўзгусида: баҳолар, ҳолат, ўзгаришлар, муаммо ва ечимлар; Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари ва уларнинг тадбиркорлик соҳасидаги фаолияти: ҳолати, муаммолар ва ечимлар в.б. тадқиқотлар// “Ижтимоий фикр” республика жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази веб сайтида - <https://ijtimoiyfikr.uz/tadqiqotlar/>

15. “Ижтимоий фикр” РЖФЎМ. “Ўзбекистон: мустақилликнинг 32 йиллиги” - <https://ijtimoiyfikr.uz/tadqiqotlar/siesat-va-uu/2721.htm>

16. Усманов М.Ш., Камиллов Р.Т. Роль институтов гражданского общества (волонтерства) в борьбе с COVID-19//Сборник трудов «COVID-19 ва инсон ҳуқуқлари, Ташкент, НЦПЧ, 2020 г., 97 – 115 стр.

17. Усманов М.Ш., Камиллов Р.Т. Роль институтов гражданского общества (волонтерства) в борьбе с COVID-19//Сборник трудов «COVID-19 ва инсон ҳуқуқлари, Ташкент, НЦПЧ, 2020 г., 97 – 115 стр.; Президент «Саховат ва кўмак» умумхалқ ҳаракатини йўлга қўйишни таклиф этди - [https://www.gazeta.uz/uz/2020/04/20/sahovat-va-kumak/;](https://www.gazeta.uz/uz/2020/04/20/sahovat-va-kumak/) «Саховат ва кўмак» жамғармаси ҳисобидан 30 мингта муҳтож оила куз-қиш мавсумида озиқ-овқат ва дори-дармон билан таъминланади - [https://daryo.uz/k/2020/07/17/saxovat-va-komak-jamgarmasi-hisobidan-30-mingta-muhtoj-oila-kuz-qish-mavsumida-oziq-ovqat-va-dori-darmon-bilan-taminlanadi/;](https://daryo.uz/k/2020/07/17/saxovat-va-komak-jamgarmasi-hisobidan-30-mingta-muhtoj-oila-kuz-qish-mavsumida-oziq-ovqat-va-dori-darmon-bilan-taminlanadi/) «Онлайн бозор ўсади, бошқа кўп сегментларда инқироз кузатилади». Акмал Пайзиев бизнесни сақлаб қолиш стратегиялари ҳақида - <https://kun.uz/94258715;> Ўзбекистонда муҳтожларга ёрдам кўрсатувчи Telegram-бот ишга туширилди - [https://daryo.uz/k/2020/07/20/ozbekistonda-muhtojlarga-yordam-korsatuvchi-telegram-bot-ishga-tushirildi/;](https://daryo.uz/k/2020/07/20/ozbekistonda-muhtojlarga-yordam-korsatuvchi-telegram-bot-ishga-tushirildi/) Надежда только на себя: в Узбекистане активисты создали движение «Дыши, Узбекистан» -

<https://nuz.uz/sobytiya/1160307-v-uzbekistane-aktivisty-sozdali-dvizhenie-dyshi-uzbekistan.html>